

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
117 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

УДК:621.472.383.56

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АВТОНОМНОЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ С УСТРОЙСТВОМ ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА

ИQTISODIYOT EKONOMIKA ESONOMU

Юлдошев Исроил Абриевич
Ташкентский государственный технический университет
заведующий кафедры «Альтернативные источники энергии» (DSc., проф.)
² Ташкентский университет Прикладных наук
ORCID: 0000-0003-1335-0862

Рустомова Шахноза Шухрат кизи
Ташкентский государственный технический университет
ассистент кафедры «Альтернативные источники энергии»
ORCID: 009-0004-1401-3651

Ботиров Бозорбек Мусурмон угли
Ташкентский государственный технический университет
доцент кафедры «Альтернативные источники энергии» (PhD).
ORCID: 0000-0003-2515-6274

Жураев Обид Шавкатович
Ташкентский государственный ехнический университет базовый докторант кафедры «Альтернативные источники энергии»

Атоева Мохинур Амриллаевна
Ташкентский государственный технический университет Самостоятельный исследователь кафедры «Альтернативные источники энергии»

Аннотация: Проанализированы результаты исследования по вопросам технико-экономических показателей разных видов солнечных энергетических установок и станций. Приведен метод расчета технико-экономических и энергетических параметров при эксплуатации автономной фотоэлектрической установки (АФЭУ), оснащенной устройством очистки от снега и без него. Исследованы сравнительные энергетические и технико-экономические показатели двух блоков АФЭУ, каждого мощностью 6,9 кВт с устройством очистки и без него, в течении 2023-2024 гг. в горных условиях Сурхандарьи. Вложенные инвестиции окупаются в конце 4-го года эксплуатации обоих АФЭУ. За инвестиционный период чистый дисконтированный доход (NPV) для проекта АФЭУ с устройством очистки от снега составляет 2230981922 сум. Применение устройства очистки на основе инфракрасного пленочного электронагревателя в фотоэлектрическом массиве уменьшает влияние аномального холода и деградации в конструкции фотоэлектрической панели.

Ключевые слова: Оценка, возобновляемые источники энергии, проект, автономная фотоэлектрическая установка, устройство, инфракрасный пленочный электронагреватель, капитальные вложения, прибыль от реализации электроэнергии, ставка дисконтирования, объем реализации продукции, чистая прибыль, чистый дисконтированный доход.

Annotatsiya: The results of a study on the technical and economic performance of various types of solar power installations and stations are analyzed. A calculation method for technical, economic, and energy parameters during the operation of an autonomous photovoltaic system (APVS), both with and without a snow-clearing device, is presented. Comparative energy and techno-economic indicators of two APVS units, each with a capacity of 6.9 kW one equipped with a snow-clearing device and the other without were studied during 2023–2024 in the mountainous regions of Surkhandarya. The investments are recouped by the end of the fourth year of operation for both APVS units. During the investment period, the net present value (NPV) for the APVS project with the snow-clearing device amounts to 2,230,981,922 UZS. The application of a snow-clearing device based on an infrared film electric heater in the photovoltaic array reduces the impact of extreme cold and degradation of the PV panel's structure.

Kalit so'zlar: assessment, renewable energy sources, project, autonomous photovoltaic system, device, infrared film electric heater, capital investment, electricity sales profit, discount rate, production volume, net profit, net present value.

Abstract: The results of a study on the technical and economic performance of various types of solar power installations and stations are analyzed. A calculation method for technical, economic, and energy parameters during the operation of an autonomous photovoltaic system (APVS), both with and without a snow-clearing device, is presented. Comparative energy and techno-economic indicators of two APVS units, each with a capacity of 6.9 kW one equipped with a snow-clearing device and the other without were studied during 2023–2024 in the mountainous regions of Surkhandarya. The investments are recouped by the end of the fourth year of operation for both APVS units. During the investment period, the net present value (NPV) for the APVS project with the snow-clearing device amounts to 2,230,981,922 UZS. The application of a snow-clearing device based on an infrared film electric heater in the photovoltaic array reduces the impact of extreme cold and degradation of the PV panel's structure.

Keywords: assessment, renewable energy sources, project, autonomous photovoltaic system, device, infrared film electric heater, capital investment, electricity sales profit, discount rate, production volume, net profit, net present value.

ВВЕДЕНИЕ

В целях широкомасштабного внедрения и применения установок и станций ВИЭ в социальной сфере, сфере жилищно-коммунального обслуживания и отраслях экономики в стране были приняты Указы и Постановления Президента Республики Узбекистан. В частности, в ПП-5063 от 09.04.2021 «О мерах по развитию возобновляемой и водородной

энергетики в Республике Узбекистан», а также в Постановлении Президента РУз ПП-57 «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году» поручено, с 1 апреля 2023 года реализовать программу «Солнечный дом» по стимулированию установки фотоэлектрических панелей малой мощности (общей мощностью до 50 кВт) в домохозяйствах, в регионах республики [1].

Поэтому для удовлетворения потребностей страны в электроэнергии, необходима реализация множества проектов. До заключения контрактов и начала физических работ этап разработки проекта может составлять значительную часть общего бюджета, и не все предложения доходят до этапа строительства. Поэтому существует высокий спрос на инженеров и других специалистов в области разработки и оценки проектов в области ВИЭ [2].

ОБЗОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы технико-экономического исследования целесообразности применения энергообъектов по ВИЭ является актуальным [3]. В учебнике [2] подробно рассмотрены аспекты, оценка и разработка проектов ВИЭ, а также их обоснование с экономической точки зрения, и изучено воздействие проекта на окружающую среду.

В работах [4-6] были выполнены технико-экономический анализ солнечных когенерационных установок на основе фотоэлектрических тепловых батарей и абсорберов различного типа.

Основными факторами снижения эффективности солнечных фотоэлектрических станций являются неблагоприятные погодные условия, особенно снегопады. Снег, накопившийся на фотоэлектрических панелях, существенно снижает их способность преобразовывать солнечную радиацию в электричество. В условиях зимних осадков важно учитывать не только процесс накопления снега, но и влияние перепадов температуры и влажности воздуха, которые делают снег более липким и способствуют его накоплению в большей толщине, усугубляя проблему.

При механической очистке щетка и твердые кристаллы льда царапают поверхность ФЭМ. Днем растаявший снег заполняет дефекты, царапины, коррозионные каверны. Ночью вода, замерзая, увеличивает свой объем, в результате возникают сильные растягивающие напряжения, которые «рвут» не только водопроводные трубы, но и элементы конструкции ФЭМ. Поэтому срок эксплуатации ФЭМ и фотоэлектрических станций сокращается. Деструктивное воздействие указанных факторов проявляется с течением времени. Таким образом, очистка ФЭМ от инея и снега – это неотъемлемая и обязательная часть обслуживания ФЭМ [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В данной работе проводится оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки (АФЭУ, of grid) с устройством очистки от снега и АФЭУ без применения устройства (рис.1). При принятии решений о покупке и установке таких систем большинство покупателей пытаются решить для себя некоторые вопросы: окупится ли солнечная фотоэлектрическая станция, а если да, - то за какое время.

В качестве критерием оценки экономического эффекта проекта выбрали следующие показатели: основные параметры АФЭУ (номинальную мощность, КИУМ, выработка электроэнергии установкой и др.), капитальные вложения, прибыль от реализации электроэнергии, объем реализации продукции, чистая прибыль, ставка дисконтирования, коэффициент дисконтирования, годовые операционные издержки, дисконтированная прибыль, чистый дисконтированный доход.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ранее авторами была разработана ФЭУ, оснащенная устройством очистки от снега и ледяного покрова [8]. Эта разработка была внедрена в АФЭУ мощностью 6,9 кВт, установлена

на крыше здания «Отдел санитарно-эпидемиологического спокойствия и общественного здоровья» на районе Узун в Сурхандарьинской области в ноябре 2023 г.

Исследованы сравнительные энергетические и экономические показатели двух блоков АФЭУ, каждый мощностью 6,9 кВт с устройством очистки и без него, в течение 2023-2024 гг.

Два блока АФЭУ в основном состоят из следующих комплектующих частей и узлов:

- солнечные фотоэлектрические модули (ФЭМ) на основе монокристаллического кремния мощностью 575 Вт. Количество ФЭМ каждого блока - 12 шт., общее количество модулей 24 шт. Общая мощность каждого фотоэлектрического массива 6,9 кВт;
- в каждом блоке имеются контроллеры заряда-разряда. Ток заряда 20 А, напряжение 24/48 В.
- Гибридные автономные инверторы мощностью 6,2 кВт типа RG MH6200 W. Общее количество в блоке - 2 шт.
- В блоке имеются щелочно-кислотные аккумуляторные батареи (АБ) гелиевого типа. Общее количество АБ составляет 8 шт., каждая электрической ёмкостью 200 А·ч. Общее напряжение каждой аккумуляторной системы 48 В.
- Опорно-поворотные конструкции для ориентации двух блоков фотоэлектрических массивов.

Рис.1. А. Общий вид АФЭУ с устройством очистки от снега

Рис.1. Б. Комплектующие части АФЭУ

В одном блоке ФЭМ 12 шт. оснащены устройством очистки на основе инфракрасного пленочного электронагревателя, который очищает рабочие поверхности от снега. Данный инфракрасный пленочный электронагреватель состоит из карбонового нагревательного элемента, антиискровой сетки, медной токоведущей шины, которые не создают механические деформации, пожароопасность и аварийные ситуации при эксплуатации ФЭМ; а также работает совершенно незаметно и абсолютно бесшумно, все происходит в автоматическом режиме согласно вашим настройкам. А во втором блоке АФЭУ в фотоэлектрическом массиве отсутствуют устройства очистки от снега. Идея этой методики заключается в том, что можно добиться сравнения основных параметров, характеристик и технико-экономических показателей АФЭУ с устройством очистки и без него, в зимнем периоде, в горном регионе Сурхандарьинской области.

Оценка экономической эффективности проводилась в соответствующих работах [9-11]. Определены первоначальные данные (табл.1) АФЭУ с устройством очистки и без него. Для экономической оценки АФЭУ с устройством очистки расчетный период принят равным сроку эксплуатации – 20 лет. В течение года генерируемая электроэнергия обоих АФЭУ была измерена специальным измерительным прибором, оснащенным USB интерфейсом при потреблении электроэнергии. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) для обоих АФЭУ были рассчитаны по следующей формуле и внесены в табл. 1.

$$\text{КИУМ} = \frac{W_{\text{факт.}}(\text{кВт}\cdot\text{час})}{P_{\text{уст.}}(\text{кВт}) \times T(8760 \text{ час})} \quad (1)$$

Таблица 1. Первоначальные данные АФЭУ с использованием устройства очистки и без него

Параметры	АФЭУ без устройства очистки от снега	АФЭУ с использованием устройства очистки от снега
Номинальная мощность	6,9 кВт	6,9 кВт
КИУМ	18%	20%
Капитальные вложения	50 млн. сум	54 млн. сум
Срок эксплуатации	20 лет	20 лет
Прибыль от реализации электроэнергии	1000 сум/кВт·час	1000 сум/кВт·час
Годовые операционные издержки	641000 сум	821000 сум
Ставка дисконтирования	5%	5%

Из табл.1 видно, что с 1.05.2024 г. тарифы на потребляемую электроэнергию в бюджетных организациях составляла 1000 сум/кВт·час [12]. Правительство Узбекистана вводит отдельные тарифы за потребление электроэнергии от 201 до 500 кВт·ч. С 2026 года тарифы на электроэнергию и газ в Узбекистане будут ежегодно повышать с 1 мая, с учётом инфляции, но не более чем на 10%, хотя со следующего года планировалось зафиксировать их минимум на три года [13].

Эксплуатационные издержки для АФЭУ с устройством очистки включают в себя замену аккумуляторной батареи, обеспечение устройством очистки в ФЭМ, расходы на электроэнергию, потребляемую нагревательным устройством, затраты на капитальный и текущий ремонты автономного инвертора и прочие расходы.

$$I_{\text{общ.}}^r = I_{\text{зам.АБ}} + I_{\text{к.р.ИН}} + I_{\text{устр.очис.}} + I_{\text{р.ээ}} + I_{\text{пр.}} \quad (2)$$

АФЭУ практически не изнашиваются, поскольку не содержат движущихся частей и крайне редко выходят из строя, а также АФЭУ не требуют специального обслуживания. Согласно официальному сайту <https://cbu.uz/ru/monetary-policy/operations/advertisement/2063437/> Центрального банка текущая инфляция в Узбекистане на 4.01.2025 года равна 5%. Исходя из этих данных, ставка дисконтирования варьируется в районе 5% годовых [14]. Для раскрытия более точной информации о потоке денежных средств нужно найти значения коэффициента дисконтирования (КД).

Ставка дисконтирования – это величина, выраженная в процентах, которая позволяет прогнозировать стоимость будущих денег по состоянию на текущее время. Она зависит от множества аспектов: уровень инфляции, упущенная выгода, возникающая при появлении более перспективного направления инвестирования, кредитный риск и многое другое. Не все внешние факторы, оказывающие влияние на экономическую эффективность денежных вложений, можно учесть в ставке. Например, это касается погодных условий, природных катаклизмов, глобальных происшествий в мире и т.д. Понятие дисконтирования рассматривается с точки зрения двух подходов – математического и экономического.

Согласно математическому подходу, процесс дисконтирования характеризуется как действие, обратное начислению сложных процентов.

Экономический подход определяет для ставки дисконтирования следующие принципы:

доходность без риска в равной степени одинакова для всех инвесторов, она подвержена только рискам экономической системы;

все риски инвестиционного проекта оцениваются и принимаются каждым инвестором в частном порядке.

Безрисковая ставка (доходность) является основной. Хотя существует множество методов определения дисконтной ставки, данный принцип является базовым для всех.

В случаях, когда ставка дисконтирования ниже предполагаемой доходности, стоит рассматривать данный проект как перспективный. В противном случае вложения могут оказаться убыточными [4].

Исходя из формулы (1) рассчитываем фактически произведенную электроэнергию АФЭУ без использования очистки от снега.

$$W_{\text{факт.}}^{\text{б.исп.}} = 0,18 \cdot 6,9 \text{ кВт} \cdot 8760 \text{ час} = 10879,92 \text{ кВт} \cdot \text{час}; \quad (3)$$

а также генерируемую электроэнергию АФЭУ с устройством очистки от снега;

$$W_{\text{факт.}}^{\text{с устр.}} = 0,2 \cdot 6,9 \text{ кВт} \cdot 8760 \text{ час} = 12088,8 \text{ кВт} \cdot \text{час}. \quad (4)$$

В зимний период с помощью применения инфракрасного пленочного электронагревателя на карбоновой основе в фотоэлектрическом массиве увеличены годовая выработка электроэнергии АФЭУ на 11,2%.

$$\Delta W_{\text{факт.}} = W_{\text{факт.}}^{\text{с устр.}} - W_{\text{факт.}}^{\text{б.исп.}} = 1208,88 \text{ кВт} \cdot \text{час} \quad (5)$$

Рассчитаем простой срок окупаемости (в годах) для АФЭУ с устройством очистки (без дисконтированного денежного движения).

Таблица 2. Сравнительные данные АФЭУ с устройством очистки и без него.

Параметры	АФЭУ без устройства очистки от снега	АФЭУ с использованием устройства очистки от снега
Объем реализации продукции ();	10 879 920 сум	12 088 800 сум
Годовое значение чистой прибыли ();	10238920 сум	11267800 сум
Срок окупаемости ()	4,88 лет	4,79 лет

Была проведена оценка дисконтированного денежного движения (DFC) для АФЭУ с устройством очистки от снега (табл.3). Расчёт коэффициента дисконтирования производится по формуле:

$$KD = \frac{1}{(1 + R)^n}; \quad (6)$$

где R – ставка дисконтирования, n – количество периодов от будущего момента до текущего времени (лет, месяцев).

Таблица 3. Расчет движения денежных средств получаемых от эксплуатации АФЭУ с устройством очистки от снега

Год	Капитальные вложения, сум	Коэффициент дисконтирования	Дисконтированная прибыль, сум	Чистый дисконтированный доход, сум
0	-54000000	1,000	-	-54000000
1		0,952	10731238,1	-43268761,9
2		0,907	11316716,6	-31952045,4
3		0,864	11926528,9	-20025516,5

4		0,823	12562002,7	-7463513,8
5		0,784	13224520,8	5761007,0
6		0,746	13915524,2	19676531,2
7		0,711	14636515,1	34313046,3
8		0,677	15389060,5	49702106,9
9		0,645	16174795,3	65876902,2
10		0,614	16995426,0	82872328,2
11		0,585	17852734,1	100725062,4
12		0,557	18748580,7	119473643,0
13		0,530	19684909,6	139158552,7
14		0,505	20663752,4	159822305,0
15		0,481	21687232,1	181509537,1
16		0,458	22757568,4	204267105,5
17		0,436	23877082,1	228144187,5
18		0,416	25048200,2	253192387,7
19		0,396	26273461,4	279465849,1
20		0,377	27555521,2	307021370,4

Из таблицы 3 видно, что чистый дисконтированный доход (ЧДД), с учетом 5% ставки дисконтирования с подготовкой 20 - летнего срока службы проекта является положительным, и может рассматриваться вопрос о его реализации: при этом, чем выше уровень ЧДД, тем эффективнее проект. Нынешние значения дисконтированного дохода для проекта АФЭУ с устройством очистки от снега в течение 4 года уменьшаются от 43268761,9 сум до 7463513,8 сум (17,24%), а также для проекта АФЭУ без - устройства от 40248647,6 сум до 7770013,8 сум (19,3%). Если форс - мажорные факторы не повлияют процесс на эксплуатации АФЭУ в конце 4-го года, оба проекта полностью себя окупят и начнут приносить доход с увеличенной динамикой.

По численным данным таблицы 3 построим график зависимости вариации дисконтированного дохода для обоих АФЭУ мощностью 6,9 кВт (рис.2).

Рис.2. График изменения чистого дисконтированного дохода для АФЭУ с устройством очистки (красный столб.) и АФЭУ без него (синий столб.)

Проанализировав зависимость на рис.2, можно сделать вывод о снижении срока окупаемости обоих АФЭУ в бюджетной организации «Отдел санитарно-эпидемиологического спокойствия и общественного здоровья» района Узун Сурхандарьинской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложено применение АФЭУ с устройством очистки от снега для бюджетного учреждения (в данном случае «Отдел санитарно-эпидемиологического спокойствия и общественного здоровья» на районе Узун в Сурхандарьинской области). Приведена методика расчёта экономического эффекта от использования АФЭУ в срок службы равный 20 годам, вложенные инвестиции окупаются в конце 4-году эксплуатации. После окупаемости АФЭУ с устройством очистки от снега в течение 16 лет будет приносить ЧДД в организацию в размере 2230981922 сум, то есть 11,58% больше, чем ЧДД АФЭУ без применения устройство очистки от снега.

Выражаем благодарность ведущему ученому Ташкентского государственного технического университета д.т.н, профессору Р.А. Ситдикову за помощь в обсуждении задачи исследования.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерство высшего образования, науки и инноваций Республике Узбекистан в рамках проекта Ф-ОТ-497- «Разработка научных основ создания солнечных когенерационных установок на основе фотоэлектрических тепловых батарей»

Список использованной литературы

1. <https://www.lex.uz/docs/6385720> (Дата обращения от 17.05.2025 г.).
2. Nikolas Jenkins, Janaka Ekanayake Renewable energy engineering//Kembrij universiteti nashriyoti; Nashr qilingan sana: 2017 yil 6 aprel. P-531
3. И.А. Юлдошев Оценка технико-экономических показателей комбинированных фотоэлектрических установок.//Экономика и инновационные технологии – Ташкент, 2016.- №2.-С.1-6.
4. И.А. Юлдошев, С.К. Шогучкаров, М.М. Муслимова. Метод расчета экономической эффективности солнечной когенерационной установки в условиях Узбекистана./ Научно-практическая конференция. Роль и задачи систем автоматизации технологических процессов в развитии производства ФарПИ, 2021г.С.181-187.
5. Жураев И.Р., Юлдошев И.А., Жураева З.И. Методика расчета технико-
6. экономических показателей фотоэлектрической тепловой установки на основе тонкопленочной модули теллурида кадмия// Scientific-technical journal ФерПИ, 2024, Т.28. спец.выпуск №6: С.60-68.
8. П.В. Тихонов Обоснование параметров фотоэлектрического теплового модуля/Диссертация на соискание учено степени кандидата технических наук. Москва.2014. -С.130.
9. И.А. Юлдошев, С.К. Шогучкаров, Ш.Ш. Рустамова, Ю.М. Курбанов, Ш. А. Абриев Фотоэлектрическая установка с устройством очистки от снежного и ледяного покрова// Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). 07(424) 2024, -С. 54-66.
10. И.А. Юлдошев, С.К. Шогучкаров, Ш.Ш. Рустамова, Ю.Курбанов, Б.Ботиров Дополнительное защитное устройство сетевого инвертора фотоэлектрической станции от гармонических изменений в локальной электрической сети. Положительное решение о патенте на полезную модель FAP 2022 0442. 2022 г.
11. Н.Д. Рогалев, А.Г. Зубкова, Мастерова И. В и др. Экономика энергетики//Учебное пособие для Вузов. М.:Издательство МЭИ, 2005.288 с.
12. И.А. Юлдошев, М.С. Саиткамолов, С.К. Шогучкаров, М.М. Муслимова, З.Усканова, А. Кузибоев Технико-экономическая оценка солнечной когенерационной установки на основе фотоэлектрической тепловой батареи//Проблемы энерго-и ресурсосбережения. Специальный выпуск-2021. С. 330-336.

13. И.Р. Жураев, И.А. Юлдошев, З.И. Жураева Оценка экономической эффективности использования фотоэлектрической тепловой установки//Зеленая экономика и прогресс.2024 г. №2. С.606-611. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
14. <https://minenergy.uz/ru/lists/category/23> (Дата обращения от 18.05.2025 г.).
15. <https://www.gazeta.uz/ru/2025/04/09/energy-tariffs/> (Дата обращения от 18.05.2025 г.).
16. <https://ru.investing.com/economic-calendar/michigan-inflation-expectations>.
17. Ожидаемая инфляция в США от Мичиганского университета. Электронный ресурс.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100